

Einladung zur Mitgliederversammlung 1951

Hierdurch beehre ich mich, die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung zur 5. Mitgliederversammlung einzuladen, die am Montag, dem 8. Oktober 1951, 9.00 Uhr, in Kassel im Vortragssaal des Landesmuseums, Wilhelmshöher Platz, stattfinden wird.

Tagesordnung

1. Bericht des Präsidenten.
2. Bericht des Schatzmeisters. Mitgliedsbeitrag.
3. Publikationen und Zeitschrift.
4. Tätigkeit der Kommissionen. Planungen. Tagungen.
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen.
5. Wahl zum Publikationsausschuß.
6. Verschiedenes.

Die Tagung wird diesmal mit den „Kasseler Musiktagen“ so verbunden, daß die Mitglieder Gelegenheit haben, die Konzerte dieser Veranstaltung des Arbeitskreises für Hausmusik zu hören. Ein Prospekt der „Kasseler Musiktage“ mit Konzertplänen und Bestellschein für Quartier liegt bei. Der Arbeitskreis für Hausmusik Kassel hat es übernommen, auch die Quartiere für unsere Mitglieder zu besorgen. Sie werden daher gebeten, sich auch dann des beiliegenden Anmeldescheins (mit Unterstreichen der 4. Zeile auf der letzten Seite und Quartierbestellung) zu bedienen, wenn Sie nicht die Absicht haben, an den „Kasseler Musiktagen“ teilzunehmen. Ich mache besonders darauf aufmerksam, daß die Wiederholung der „Musik der Gotik und Renaissance“ zeitlich so gelegt ist, daß der Besuch für unsere Mitglieder nach Beendigung der Mitgliederversammlung möglich sein wird.

Ich würde mich freuen, wenn ich bei der Versammlung, die über einige wichtige Fragen zu beschließen haben wird, recht zahlreiche Mitglieder begrüßen dürfte.

gez.: Blume